

MIKROTO‘LQIN YORDAMIDA DASTLABKI ISHLOV BERILGAN PILLA QOBIQLARINING TEXNOLOGIK XUSUSIYATLARI

Jaxongir Adxamovich Axmedov

TTESI, dotsent

jahongir-ahmad@mail.ru

E’zoza Zokirjon qizi Ortiqova

TTESI, tayanch doktorant

Mamura Raximovna Abduraxmanova

TTESI, assistent

ANNOTATSIYA Mazkur maqolada mahalliy sharoitda yetishtirilgan “Xitoy” duragayi pillalarini yangi usul bilan dastlabki ishlov berilgan. Pilla ichidagi g‘umbakni jonsizlantirishda mikroto‘lqinlarni qo‘llab bir qator takroriy amaliy tajribalar o‘tkazilgan. Chastotasi 2,45 GGs bo‘lgan mikroto‘lqinli generator o‘rnatilgan maishiy pechda 3 minut davomiyligida quritilgan pillalar tanlab olingan. Pillalar qobig‘ining qalinligi, quvvati, yumshoqligi va g‘ovakdorlik xususiyatlari o‘rganilgan. Pilla sifatiga ta’sir qiluvchi omillar tadqiq qilingan. Tadqiqot natijalari jadval va rasmlarda keltirilgan.

Kalit so‘zlar: pilla, xom ipak, xom ashyo, qobiq, qattqlik, qalinlik, zichlik, g‘ovakdorlik, quvvat, notekislik, duragay.

ABSTRACT In this article, the domestically grown hybrid cocoons of "China" are pre-treated with a new method. A number of repeated practical experiments were carried out using microwaves to kill the sponge inside the cocoon. The cocoons were dried seven times for 3 minutes in a household oven equipped with a microwave generator with a frequency of 2,45 GHz. The properties of cocoon shell thickness, strength, softness and porosity were studied. Factors affecting cocoon quality have been studied. The results of the study are presented in tables and figures.

Key words: cocoon, raw silk, raw material, shell, hardness, thickness, density, porosity, strength, roughness, hybrid.

KIRISH

Respublikamizda pilla xomashyosini chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo‘shimcha qiymatli tayyor mahsulot ishlab chiqarishni jadal rivojlantirish, ipakchilik sanoatini modernizatsiya qilish orqali ichki va tashqi bozorda ipak mahsulotlari raqobatbardoshligini ta’minlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Shu bilan bir qatorda, ipak ishlab chiqarishda energetik xarajatlarni kamaytirishni ta’minlaydigan energiyatejamkor texnologiya-larni yaratish va takomillashtirish o‘ta muhim ahamiyatga ega. 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida, jumladan “...ipak mahsulotidan shoyi gazlamalari tayyor mahsulotlari, shuningdek import o‘rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishdagi mavjud bo‘shliqlarni to‘ldirish orqali 2026 yilga borib sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmlarini oshirish...” bo‘yicha muhim vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalarni hal qilishda, jumladan turli mavsumda yetishtirilgan tut ipak kurti pillalarini quritishni yangi usuldagi rejimlarini ishlab chikish va undan sifatli xom ipak ishlab chiqarish texnologiyalarini yaratish hamda ishlab chiqarishga joriy etish muhim o‘rin tutadi [1].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Maqolada ipak qurti pillasini birlamchi ishlov berish (*Bombyx mori*) tajribasini o‘rganish natijalari muhokama qilinadi [2].

Ipak qurti ipaklarining mustahkamligi va qattiqligi diametri pasayishi yoki seritsin miqdori pasayishi yoki varaqsimon tarkibning ko‘payishi bilan o‘shish tendentsiyasiga ega [3-4].

Olimlarimiz tomonidan tabiiy ipak xom ashyosini yetishtirish, pillalarni texnologik ko‘rsatkichlari, sifatli xom ipak ishlab chiqarish, chuvish jarayonini takomillashtirish, chuvish korxonalarining holatlari va istiqbollari to‘g‘risida bir qancha izlanishlar olib borishgan [5-11].

Barchamizga ma’lumki, O‘zbekistonda 2017 yildan beri ipak qurti bir necha marotaba takroriy mavsumda boqilib pillalar yetishtirilmoqda, ya’ni birinchi,

ikkinchi va uchinchi mavsum pillalari deyildi. 2022 yilda to'rtta mavsum pillalari yetishtirildi. Tadqiqotlarimizga 2022 yilda mahalliy sharoitda yetishtirilgan "Xitoy" duragayi pillalari olindi. Pilla o'rashda yaratilgan sharoit, ipak qurti zoti va duragayi, qobig'ining texnologik xususiyatlari pilla ipining sifatiga va undagi ipak chiqish miqdoriga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Sifatli xom ipak ishlab chiqarish uchun eng avvalo pilla qobig'ining xususiyatlari o'rganildi.

Tadqiqot obyekti va metodikasi. Tadqiqot obyekti sifatida mahalliy sharoitda yetishtirilgan "Xitoy" duragayi pillalari olindi.

Olingan natijalar va ularning tahlili.

Ipak qurti o'ragan yangi terib olingan pillalarning namligi 380-440% darajada bo'ladi. Agar ichidagi tirik qurtlar jonsizlantirilib, namlikni ma'lum darajada quritib chiqarilmasa, ular pillalarni teshib chiqib, chuvishga yaroqsiz halatga keltiradi. Qurtilgan pillalarni omborlarda saqlab yil davomida, sifatli xom ipak chuvib olish imkonini beradi.

Biz tomonimizdan pilla quritish g'umbakni jonsizlantirishda mikroto'lqinlarni qo'llab bir qator takroriy amaliy tajribalar o'tkazildi. Chastotasi 2,45 GGs bo'lgan mikroto'lqinli generator o'rnatilgan maishiy pechda 3 minut davomiyligida yetti martadan takrorlanib pillalar quritildi va g'umbak jonsizlantirildi. Quyida mikroto'lqinlar ta'sirida quritilgan g'umbagi jonsizlantirilgan pillalarni ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Mikroto‘lqinlar ta’sirida quritilgan g‘umbagi jonsizlantirilgan pillalar

Mikroto‘lqinlar ta’sirida quritilgan bu pillalar qobig‘ini fizik-mexanik xususiyatlaridan qalinligi, quvvati, zichligi, yumshoqligi va g‘ovakligi “Ipak texnologiyasi” kafedrasini laboratoriyasida o‘rganildi. Bunda quyidagi 2-rasmda ko‘rsatilganidek pillalar qobig‘ini beshta qismidan 3-5 mm li doirachalar kesilib namunalar tayyorlandi va har bir olingan namunalar ketma-ketligi bo‘yicha raqamlandi.

2-rasm. Pilla qobig‘idan namuna olish tartibi

1- bosh yarim sharlar qutb qismi; 2- bosh yarim sharlar yon devori; 3- tag yarim sharlar qutb qismi; 4- tag yarim sharlar yon devori; 5- bel qismi.

Pilla qobig‘ini qalinligini (δ) qalinlik o‘lchagichda (Tolstomer) o‘lchanib,

natijalar 1.1- jadvalga yozildi.

1.1-jadval

Namunaning qalinligi

№	Namunaning qalinligi, mm				
	Bosh yarim sharlar diametri		Tag yarim sharlar diametri		Bel qismi
	Qutb qismi	Yon devori	Qutb qismi	Yon devori	
	1	2	3	4	5
1	0,5	0,5	0,6	0,5	0,6
2	0,5	0,7	0,3	0,6	0,6
3	0,5	0,6	0,6	0,3	0,4
4	0,6	0,6	0,7	0,6	0,8
5	0,5	0,6	0,6	0,3	0,7
6	0,6	0,6	0,6	0,6	1
7	0,5	0,7	0,5	0,8	0,6
8	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6
9	0,7	0,8	0,6	0,8	0,9
10	0,6	0,7	0,6	0,7	0,8

Har bir namunani og'irligi elektron tarozida o'lchandi va 1.2-jadvalga yozildi.

1.2-jadval

Namunaning vazni

№	Namunaning vazni, mg				
	Bosh yarim sharlar diametri		Tag yarim sharlar diametri		Bel qismi
	Qutb qismi	Yon devori	Qutb qismi	Yon devori	
	1	2	3	4	5
1	2	2,5	1,5	2,5	4
2	3	4	2,5	3	3
3	4	4	4	2	3
4	2	4	4	4	4
5	2	2	4	4	4
6	2	4	4	4	4
7	2	4	2	4	4
8	2	3	2	3	4
9	4	4	4	4	4
10	4	4	4	4	4

Ma'lum yuzaga to'g'ri kelgan pilla qobig'ining vazniga qobiqni quvvati deyiladi. Olingan namunalarni quvvatni formulasiga qoyib aniqlanadi va 1.3-

jadvalga yozildi.

1.3-jadval

Namunaning quvvati

№	Namunaning quvvati, mg/mm ²				
	Bosh yarim sharlar diametri		Tag yarim sharlar diametri		Bel qismi
	Qutub qismi	Yon devor	Qutub qismi	Yon devor	
	1	2	3	4	5
1	0,133333	0,166667	0,1	0,166667	0,266667
2	0,2	0,266667	0,166667	0,2	0,2
3	0,266667	0,266667	0,266667	0,133333	0,2
4	0,133333	0,266667	0,266667	0,266667	0,2
5	0,133333	0,133333	0,266667	0,266667	0,266667
6	0,133333	0,266667	0,266667	0,266667	0,266667
7	0,133333	0,266667	0,133333	0,266667	0,266667
8	0,133333	0,2	0,133333	0,2	0,266667
9	0,266667	0,266667	0,266667	0,266667	0,266667
10	0,266667	0,266667	0,266667	0,266667	0,266667

Olingan namunalarni zichligi formula orqali aniqlanadi va 1.4-jadvalga yozildi.

1.4-jadval

Namunaning zichligi

№	Namunaning zichligi, mg/mm ²				
	Bosh yarim sharlar diametri		Tag yarim sharlar diametri		Bel qismi
	Qutub qismi	Yon devor	Qutub qismi	Yon devor	
	1	2	3	4	5
1	0,266667	0,333333	0,166667	0,333333	0,444444
2	0,4	0,380952	0,555556	0,333333	0,333333
3	0,533333	0,444444	0,444444	0,444444	0,5
4	0,222222	0,444444	0,380952	0,444444	0,25
5	0,266667	0,222222	0,444444	0,888889	0,380952
6	0,222222	0,444444	0,444444	0,444444	0,266667
7	0,266667	0,380952	0,266667	0,333333	0,444444

8	0,266667	0,333333	0,333333	0,4	0,444444
9	0,380952	0,333333	0,444444	0,333333	0,296296
10	0,444444	0,380952	0,444444	0,380952	0,333333

Olingan namunalarni yumshoqlikni fotmulasiga qoyib aniqlanadi va 1.5-jadvalga yozildi.

1.5-jadval

Namunaning yumshoqligi

№	Namunaning yumshoqligi, mm ³ /mg				
	Bosh yarim sharlar diametri		Tag yarim sharlar diametri		Bel qismi
	Qutub qismi	Yon devori	Qutub qismi	Yon devori	
	1	2	3	4	
1	3,75	3	6	3	2,25
2	2,5	2,625	1,8	3	3
3	1,875	2,25	2,25	2,25	2
4	4,5	2,25	2,625	2,25	4
5	3,75	4,5	2,25	1,125	2,625
6	4,5	2,25	2,25	2,25	3,75
7	3,75	5,25	3,75	3	2,25
8	3,75	3	3	2,5	2,25
9	2,625	3	2,25	3	3,375
10	2,25	2,625	2,25	2,625	3

Olingan namunalarni g'ovakdorligi quyidagicha topildi.

G'ovaklik – pilla qobig'i g'ovakligi [13]

$$P = \left(1 - \frac{M}{1,37 \cdot \delta}\right) \cdot 100, \%$$

bu yerda: **P** - g 'ovaklik %; 1,37 - ipakni solishtirma zichligi, mg\ mm³;

M- qobiqni quvvati, mg\mm²; **δ** -qobiqni qalinligi, mm.

1.6-jadval

Namunaning g'ovakliligi

№	Namunaning g'ovakliligi, %				
	Bosh yarim sharlar diametri		Tag yarim sharlar diametri		Bel qismi
	Qutub qismi	Yon devor	Qutub qismi	Yon devor	
	1	2	3	4	5
1	80,53528	75,6691	87,83455	75,6691	67,5588
2	70,80292	72,19326	59,4485	75,6691	75,6691
3	61,07056	67,5588	67,5588	67,5588	63,50365
4	83,7794	67,5588	72,19326	67,5588	81,75182
5	80,53528	83,7794	67,5588	35,1176	72,19326
6	69,55556	67,5588	67,5588	67,5588	80,53528
7	80,53528	72,19326	80,53528	75,6691	67,5588
8	80,53528	75,6691	75,6691	70,80292	67,5588
9	72,19326	75,6691	67,5588	75,6691	78,37253
10	67,5588	72,19326	60,91078	72,19326	75,6691

XULOSA

Shuni aytish mumkinki, mikroto'liqlar ta'sirida ishlov berilganda pillalar qobig'idagi Xitoy duragay pillalari qobig'ining quvvati 25 %, qalinligi 34 %, g'ovakdorligi 2,8 % yuqori bo'lganligi va shu ko'rsatkichlar bo'yicha pilla qobig'i qismlaridagi notekisligi kamayganligi isbotlandi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni 28 yanvar 2022 yil.
2. Safarov, J.E., Sultanova, S.A., Dadayev, G.T., Samandarov, D.I. Method for the primary processing of silkworm cocoons (*Bombyx Mori*)/ International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering. 2019. 9(1), s. 4562-4565
3. Chen, S., Liu, M., Huang, H., Cheng, L., Zhao, H.-P. Mechanical properties of *Bombyx mori* silkworm silk fibre and its corresponding silk fibroin filament: A

- comparative study / Materials and Design 2019 u. 181,108077
4. Kh. Umurzakova, Kh. Alimova, S. Holdarova. The law of motion in determining the tension of the cocoon thread // International journal on orange technology, e-ISSN: 2615-8140 | p-ISSN: 2615-7071 Volume: 4 Issue: 7 |Jul 2022. P.33-41.
 5. Alimova Kh., Umurzakova Kh.Kh., Khaydarov S., Nabijonova N., Aripdjonova D. New assortment of natural silk products // J. "IJARSET" International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 6, Issue 3. March 2019. -B. 8568-8571
 6. Akhmedov J.A., Azamatov U.N., Umurzakova Kh.Kh. Usmanova Sh.A. Improving technology on manufacturing sewing threads from raw silk // J. "IJARSET" International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Vol. 5, Issue 10. October 2018. -B. 7219-7222
 7. Умурзакова Х.Х, Гуламов А.Э., Мардонов Б.М., Закирова Д.Х. Определение закона движения центра - масс кокона и натяжения нити при переменной скорости мотовила // Проблемы текстиля. -Ташкент. - 2018. - №3. -С.91-98.
 8. Исламбекова Н.М., Умурзакова Х.Х. Улучшение свойств и совершенствование размотки дефектных коконов // "SCIENCE AND WORLD". Наука и мир международный научный журнал. - Волгоград. - Том 1. -2014. -№10 (14). -С. 42-44.
 9. Умурзакова Х.Х., Ахмедов Ж.А. Табий ипак хом ашёсини етиштириш ҳолатлари ва истикболлари // "Техника ва технологияларни модернизациялаш шароитида иқтидорли ёшларнинг инновацион ғоялари ва ишланмалари" мавзусидаги ОТМ миқёсидаги илмий-амалий анжумани, ТТЕСИ. 5-6 май. -2016. -С. 39-42.
 10. Умурзакова Х.Х., Закирова Д.Х. Сифатли хом ипак ишлаб чиқариш учун пилла ипи хусусиятларини тадқиқи // "Тўқимачилик саноати корхоналарида ишлаб чиқаришни ташкил этишда илм-фан

- интеграциялашувини ўрни ва долзарб муаммолар ечими” халқаро илмий-техникавий анжуман. I-қисм. Марғилон ш., 27-28 июл 2017 йил. -С. 227-231.
11. Ахмедов Ж.А., Умурзакова Х.Х., Закирова Д.Х. Иккинчи мавсум Хитой дурагай пиллалари технологик кўрсаткичларининг тадқиқи // “Фарғона водийси худудларидаги маҳаллий хом-ашёлардан фойдаланиш асосида импорт ўрнини босувчи маҳсулотлар ишлаб чиқаришнинг долзарб масалалари” халқаро конференцияси. 27-28 октябрь. Наманган. -2018. - Б. 51-54.
12. Умурзакова Х.Х., Закирова Д.Х., Ахмедов Ж.А. Пилла қобиғи хусусиятларининг тадқиқоти// Ташкент. Ж. Тўқимачилик муаммолари - 2017. -№3. -Б.60-64.
13. Рубинов Э.Б. Технология шелка. М. Легкая и пищевая промышленность. - 1981. -С. 56-64 <https://search.rsl.ru/ru/record/01001044919>